

FRANSUZ ADABIYOTIDA MASAL JANRI GENEZISI VA TAKOMILIDA LA FONTENNING O'RNI

G'aniyev Fazliddin Zoirovich

Buxoro davlat universiteti doktoranti

fazli_ganiyev@yahoo.fr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205529>

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiy ijodkor La Fonteynning yo'nalishlaridan biri hisoblangan "masal"ning adabiy janr sifatida ahamiyatga ega bo'lish bosqichlari nazariy jihatdan yoritilgan. Olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, masal janri asosan axloqiy, tarbiyaviy didaktik ta'sir kuchiga ega bo'lib, undan XVI asrda Yevropa davlatlarida pedagogik faoliyatda keng qo'llanilgan. Keyinchalik, hukmron kuchlar zulmiga qarshi protest sifatida masalning chiroyli o'xshatish imkoniyatlari va allegorik kuchidan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: masal, adabiy janr, Ezop usuli, intellektual nayza, hayvonlar eposi, she'riy masallar, kriptografiya, fabulist, allegoriya, parafraz

Fransiyalik shoir, yozuvchi, taniqli olim, fransuz akademiyasining a'zosi (1684 yildan) – Jan-de-La Fontaine – 1621-yil 8-iyulda Shampan, Chateau-Thierryda tug'ilgan. La Fonteynning masal janridagi asarlari ko'proq shuhrat qozongan. "She'riy masal va hikoyalar" (1–5-kitoblar, 1665–85), "Masallar" (1 – 12-kitoblar, 1668–94) to'plamlarida o'tkir hajvchi, yirik mutafakkir, adabiyotda Uyg'onish davri an'alarining davomchisi sifatida maydonga chikdi. Uning antik davr, Yevropa hamda Sharq adabiyoti ("Kalila va Dimna" va boshqalar), shuningdek, xalq donishmandligidan ruhlanib yaratgan masallari zamonaviyligi, o'tkir hajvi, tavsiflarning yorqinligi bilan jahon satirik adabiyoti xazinasini boyitdi. O'zbek va rus masalchiligi rivojida ham La Fonteyn ijodining muhim o'rni bor. "Kosib va do'kondor" masali 1984 da o'zbek tiliga tarjima qilingan. U o'zining masal ijodini Ezopning tarjimalari bilan boshladi va Yangi vaqtning mashhur fabulistiga aylandi (XVII asr). La Fonteynning ijodiy merosi boy: she'rlar, she'rlar, masallar va hikoyalar she'rda, nasrda), lekin jahon adabiyotida u asosan afsona janrini rivojlantirgan va boyitgan fabulist bo'lib qoldi. "Masallar" to'plami 1664 yilda paydo bo'la boshladi. Birinchi to'plam ikki masalni o'z ichiga oladi – "Jokonda" (Jokonda) va "Kaltaklangan va mamnun kakuldor"; birinchisi, "G'azablangan Roland" she'ring epizodlaridan biriga asoslanib, qizg'in adabiy tortishuvlarga sabab bo'ldi. Masallarning keyingi nashrlari 1665, 1671 va 1674 yillarda nashr etilgan. La Fonteyne o'z syujetlarini "Yuz yangi roman" to'plamidan suratga oldi. La Fonteynning fikricha, janrning eng muhim xususiyati uslubiy va syujetli xilma-xillikda bo'lish edi. La Fonteynning adabiyot tarixi uchun ahamiyati shundaki, u yangi janrni yaratdi, qadimgi mualliflardan tashqi syujetni oldi (birinchi navbatda, Ezop va Fedrus; bundan tashqari La Fonteyne Panchatantra va ba'zi italyan va lotin Uyg'onish davri mualliflaridan olingan). 1668 yilda mo'tadil nom ostida birinchi oltita afsonaviy kitob paydo bo'ldi: "Fables d'Esop, mises en vers par M. de La Fonteyne" (Fables d'Esop, mises en vers par M. de La Fonteyne). Bu mashhur aniqrog'i "Qarg'a va Tulki", Le Corbeau et le Renard) va "Ninachi va Chumoli" (La Cigale et la Fourmi) o'z ichiga olgan birinchi to'plam edi. O'n bitta kitobni o'z ichiga olgan ikkinchi nashr 1678 yilda, uchinchi, o'n ikkinchi va oxirgi kitob qo'shilgan holda, 1693 yil oxirida nashr etilgan. Dastlabki ikkita kitob ko'proq didaktik xususiyatga ega; qolgan qismida La Fonteyne tobora erkin bo'lib, didaktikani shaxsiy hissiyotlarni etkazish bilan birlashtiradi.

Ammo Jan de La Fonteyn bugun komediyalar va masallarning muallifi sifatida tanilmaydi. Ushbu shoirning tarjimai holi zamonaviy odamlarni qiziqtiradi, chunki u yangi adabiy janrni yaratuvchisiga tegishli. Qadimgi muallifdan syujetni olib, u bir qator afsonalar yaratdi, keyinchalik ularni shoirlar boshqa tillarga tarjima qildilar. Ezopning yaratilishini manba sifatida olgan Jan de La Fonteyn "Tulki va uzum" - masalni yozdi, keyinchalik uni Ivan Krylov rus tiliga tarjima qildi. Rus shoirining boshqa ko'plab asarlari ham juda iste'dodli bo'lsa-da, ammo baribir frantsuz tilidan tarjima qilingan.

La Fontain asarlari tarkibiga asosiy qism, kirish va tushunchalar kiradi. Masallarning har biri turli xil she'riy shakllarga ega. 17-asrda she'riy shakl hamma tomonidan qabul qilinmagan, shuning uchun ular erkin uslubda yozilgan. Muallif va uning zamondoshlari fikriga ko'ra, erkin she'r tahrirlovchi belgi uchun ko'proq mos bo'lgan. Fabulist Jan de La Fonteyn muallif, vaqti-vaqti bilan, faqat ilhom bilan ijod qilgan deb hisoblashadi. Shunga qaramay, uning ijodiy merosi turli janrlarda yaratilgan asarlarni o'z ichiga oladi. Ular orasida mifologik she'rlar va komediyalar mavjud. Bundan tashqari, Lafonteyn tasviriy janrning asoschisiga aylandi. Uning ijodida lirik operalar ham bor. Biroq, u dunyo adabiyotiga juda kamtarona sarlavha - "La Fonteynning baytlari bilan ko'chirilgan Ezopning masallari" nomi bilan kirib keldi. Uning ijodi frantsuz adabiyotining yuksak yutug'idir. Va La Fonteynning badiiy kashfiyotlari boshqa mamlakatlar adabiyotlarida afsona janrining rivojlanishini oldindan belgilab berdi.

La Fontainning eng mashhur masallari:

Bo'ri va it
 Bo'ri va nayza
 Bo'ri va qo'zichoq
 Bo'ri, echki va bola
 Bo'ri cho'pon
 Qarg'a va tulki
 O'g'rilar va eshaklar
 Kabutar va chumoli
 Ikki echki
 Ikkita eshak
 Ikki kalamush, tuxum va tulki
 Eman va qamish
 Qush va toshbaqa
 Echki va tulki
 Ot va eshak
 Varrak va bulbul
 Quyon, oqquloq va mushuk
 Chigirtka va chumoli
 Savdogar, zodagon, cho'pon va qirol o'g'li
 Oqqush va oshpaz
 Arslon va chivin
 Arslon va sichqon
 Tulki va echki
 Tulki va nayza
 Tulki va uzum

La Fonten masalning 4 xususiyatini ajratib ko'rsatdi:

1) Masal oddiy misol yordamida o'quvchiga qiyin bo'lgan kundalik vaziyatni tushunishga yordam beradi.

2) O'quvchi tasavvurini xayolot dunyosiga o'tkazib uni kengroq fikrlashga undaydi.

3) Axloq (moral) inson xarakterning salbiy illatlarini qoralovchi va ta'limiy xulosa ega.

4) Masaldagi personajlarda predmet va hayvonlar harakat qilishi bilan birga masallar tili sodda, ixcham, jonli so'zlashuv nutqiga yaqin bo'lib o'quvchiga tushunarli.

La Fontenning masallari allegoriyal asosida yaratilgan. Muallif hayvonlar haqida yozadi, lekin bu hayvonlar odamlarning haqiqiy xarakterini yashiradi.

Buyuk fransuz masalchisi Jan de La Fonten yaratgan masallarida haqiqat bilan bogliq o'z davrining hayoti bilan bir qatorda o'sha davrdagi fransuz halqining aqliy qobiliyat darajasini, ma'naviy salohiyati va dunyokarashini ko'rsatib bergan.

Shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunda ham La Fontenning masallari tarbiyaviy jihatdan juda ham dolzarbdir. Insoniyat borki qaysi davrda yashashidan qat'iy nazar u inson bo'lib qoladi, inson tabiatiga ko'ra illatlar va qobiliyatlarga ega.

References:

1. Плетнев П.А. Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова // Крылов И.А. Полное собрание сочинений, с биографию его, написанною П.А. Плетневым: [В 2 т.]. Т. I. Проза. СПб., 1847.
2. Bewick T. The fables of Æsop, and others, with designs on wood. https://books.google.co.uz/books/about/The_fables.
3. G'aniev F. MASAL JANRINING RIVOJLANISHIDA FONTEYN IJODINING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 28. – №. 28.
4. G'aniev F., Elmurodov F. FRENCH IN LITERATURE PARABLE TRADITIONS //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 333-335.
5. Ganiyev F. ANALYSIS OF LA FONTAINE' S FABLES AS A LITERARY GENRE IN EUROPEAN LITERATURE.
6. G'aniev F. MASAL JANRI TARIXI VA UNING ADABIYATSHUNOSLIKDAGI URNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 28. – №. 28.
7. Ганиев Ф. З. ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА В БАСНЯХ ХРИСТИАН ФЮРХТЕГОТТ ГЕЛЛЕРА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 34. – С.
8. Фазлиддин Ф., Абдурахимова Н. Ўзбек Ва Француз Масалларида Мифологик Қушлар Образи //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 36. – С. 68-72.
9. G'aniev F. MASAL JANRI TARIXI VA UNING ADABIYATSHUNOSLIKDAGI URNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 28. – №. 28.
10. Narzoullaeva, D. B. (2023). Théolinguistique-une tentative de vulgarisation du terme. Innovative development in educational activities, 2(6), 58-63.
11. Bafoevna, N. D. (2023). Theolinguistics in Modern Religious Discourse. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS, 2(3), 18-21.
12. Narzullayeva, D. (2023). ТЕОЛИНГВИСТИКА ВА ТЕОЛИНГВИСТИК БИРЛИКЛАР ТАДҚИҚИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 42(42).

13. Narzullayeva, D. (2023). VOCABULARY OF THE QUR'AN IN THE OBJECT OF THEOLINGUISTICS. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 35(35).
14. Narzullayeva, D. (2023). ИСТОРИЯ ТЕОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 35(35).
15. Bafojevna, N. D. (2023). Teolingvistik Terminlarning Qo'llanilish Uslublari. Miasto Przyszłości, 36, 73-76.
16. Bafoevna, N. D. (2023). Discours Des Traductions Du Coran. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(5), 315-319.